

МАФКУРАВИЙ ОМИЛЛАР ВА ЁШЛАР ТАФАККУРИ**Тўхтаров Исматило**

Фарғона политехника институти доценти

Эргашев Улуғбек Адхамович

Фарғона политехника институти ўқитувчиси

Умурзақов Ахмаджон Махаматович

Фарғона политехника институти ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554699>

Аннотация; Ушбу мақолада замонавий мафкуравий жараёнларнинг ёшлар тарбиясидаги ўрни ва аҳамияти мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар дорасида илмий таҳлил қилинган

Калит сўзлар ва иборалар; Демократия, давлат, жамият, тараққиёт, стратегия, иқтисодиёт, маданият, илм-фан, инновация, глобаллашув, қонун, сиёсат

Аннотация; В данной статье проводится научный анализ роли и значения современных идеологических процессов в воспитании молодежи в условиях проводимых в нашей стране реформ

Ключевые слова: Демократия, государство, общество, развитие, стратегия, экономика, культура, наука, инновации, глобализация, право, политика.

Annotation; This article provides a scientific analysis of the role and importance of modern ideological processes in the education of young people in the context of ongoing reforms in our country

Keywords: Democracy, state, society, development, strategy, economy, culture, science, innovation, globalization, law, politics

Маълумки, расмий статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда Ўзбекистон аҳолисининг 65 фоизга яқинини 30 ёшгача бўлган навқирон авлод вакиллари ташкил

этади. Уларнинг ижтимоий ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамияти, энг аввало, мамлакатимизда қурилаётган демократик давлат ва ривожланган фуқаролик жамиятини янада такомиллаштириш, пировард натижада, Янги Ўзбекистонни барпо этиш вазифасини муваффақиятли уддалаши билан ўлчанади.

Бугунги кунда мустақил Ўзбекистонда жамият тараққиётини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида амалга оширилаётган стратегик ислохотларга кўра, мамлакатимиз ёшларининг иқтисодиёт, илм-фан ва маданиятни ривожлантиришга қўшаётган ҳиссаси салмоқли бўлиши билан бирга, уларнинг ҳуқуқ ва вазифаларининг бирлиги, креатив фикрлаши, инновацион ва омилкор фаолияти ушбу жараённинг энг устувор йўналишлари сифатида намоён бўлмоқда.

Ҳозирги глобаллашув даврига хос мафқуравий омилларнинг мазмун-моҳиятини теран англаб етиш эҳтиёжи ва зарурияти кун тартибидаги долзарб вазифага айланган пайтда ёшларнинг бу борада жамиятда тутган ўрни ва аҳамиятини, уларни илмий ўрганиш ҳамда баҳолаш жуда мураккаб масалалардан бири эканлиги ўз-ўзидан равшандир. Ана шу маънода янги Ўзбекистонни барпо этиш ва демократик жамият қурилиши даврида ёшларнинг социал-сиёсий, ижтимоий фаоллигини оширишга нисбатан эътиборнинг тобора кучайиб бораётгани табиий ҳолдир. “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида” 2016 йилда қайта таҳрир қилинган Қонун ва кейинги йилларда қабул қилинган қатор ҳужжатлар ушбу соҳанинг ҳуқуқий асослари мустаҳкам белгилаб берилган бугунги кундаги вазифаларни амалга ошириш учун асос бўлмоқда.

Мамлакатимиз тараққиётидаги кейинги йиллар шуни кўрсатдики, 2000 йиллар бошида ташкил этилган «Камолот» ижтимоий ҳаракати бутун мамлакат ёшларини бирлаштира оладиган, том маънодаги оммавий ҳаракат сифатида ўзини кўрсата олмади. Шу сабабдан, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев “Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси”нинг VIII съездидаги маърузасида қуйидагича таъкидлаган эди: “... “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати фаолиятини бугунги куннинг ўткир талаблари нуқтаи назаридан танқидий

кўз билан қайта кўриб чиқишимиз лозим. Аввало, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг ўзини мустаҳкамлаш, унинг мамлакатимиздаги барча ёшлар чин дилдан интиладиган ташкилотга, ортиқча тадбирлар ўтказиш ва расмиятчилик кўринишларидан холи бўлган, ёшлар манфаатларининг ҳақиқий ҳимоячисига айланишига эришиш зарур. Унинг жойлардаги тузилмалари фаолиятини, хусусан, шаҳар ва туманларда, узоқ қишлоқ ва маҳаллаларда уюлмаган ёшлар ўртасида олиб бориладиган ишларни кучайтириш бўйича ҳали олдимизда катта вазифалар турибди”

Ана шу вазифалардан келиб чиққан ҳолда “Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг 2017 йил 30 июнда бўлиб ўтган IV Қурултойида ушбу йўналишда катта ташкилий ўзгаришга қўл урилди, яъни Ўзбекистон Ёшлар иттифоқига асос солинди. Давлатимизнинг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” ва “Ўзбекистон Республикаси ёшлари кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонунлари, давлатимиз раҳбарининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” каби Фармонлари бу соҳадаги фаолиятнинг самарали ҳуқуқий механизми шакллантирилганлигидан далолат беради. Айни шу соҳада республикамиз раҳбарининг 2017 йил 23 майдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори ва 2018 йил 27 июндаги “Ёшлар — келажагимиз” Давлат дастури тўғрисида»ги Фармони ҳам ушбу йўналишдаги ислохотларнинг бардавомлигидан далолат беради.

Бу эса ўз навбатида ёшларда юксак ғоявийлик, мустаҳкам эътиқод, меҳнатга ижодий муносабат, ахлоқий покликни тарбиялаш, ижтимоий фаолликни шакллантириш ва такомиллаштиришда таъсир этадиган мафкуравий омиллар таъсирчанлигини чуқур ўрганиш бугунги кундаги ислохотларнинг амалиётига алоқадор бўлган кенг кўламли тадқиқотларнинг таркибий қисми сифатида қаралиши жоиздир.

Айни пайтда, шуни ҳам алоҳида таъкидлаш ўринлики, баркамол авлоднинг вояга етишида барча турдаги ўқув юртларидаги жараёнлар билан бир қаторда, таълим-тарбиянинг бошқа шакллари аҳамиятини ошириш, ёшларимизда фаол ҳаётий позицияни, ижтимоий фаолликни шакллантириш ва такомиллаштириш каби масалалар ҳам мафкуравий омиллар таъсирчанлигини оширишда катта аҳамият касб этмоқда. Шунингдек, мазкур мафкуравий тамойилларнинг мазмун-моҳияти ва таъсир объекти ҳамда доирасига нисбатан ўзига хос хусусиятларини атрофлича тадқиқ қилиш лозимлиги, бизнингча, бугунги даврда жамиятшунос тадқиқотчилар олдида турган муҳим заруратга айланмоқда.

Адабиётлар:

1. Sabirdjahnova K. D. Eastern thinkers on issues of personality development //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147).
2. Sabirdjahnova K. D. Strategy of tourism development in Uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-2 (144). – С. 42-43
3. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
4. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
5. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
6. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
7. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
8. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
9. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
10. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.

11. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL // Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
12. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
13. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ // НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
14. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOR KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // "Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.
15. Ilhomjon.R. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT // Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
16. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
17. Илхомжон. Р. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР // Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
18. Ilhomjon.R, Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS // Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
19. Илхомжон. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
20. Raximov. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOR KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // "Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.
21. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ // ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.
22. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
23. Азимов У. А., Умурзаков А. М., Абдурахмонов Г. З. Духовное мировоззрение и его влияние на национальные ценности // Вестник науки и образования. – 2019. – №. 19-3 (73). – С. 62-64.

24. Azimov U., Umurzakov A. GLOBAL PROBLEMS AND GENERAL VALUES. – 2020.
25. Умурзаков А. М. Влияние различных факторов на процесс обучения студентов // Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 176-178.
26. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ // Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
27. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES // Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
28. Умурзаков А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
29. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
30. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
31. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали // Экономика и социум. – 2021. – №. 11(90). – С. 538-541.
32. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
33. Мадинабону Қ., Дилдора Қ. АМИР ТЕМУР ДАВРИДА ШАҲАРСОЗЛИК РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ." URBAN DEVELOPMENT HISTORY DURING THE TIME OF AMIR TEMUR." «ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ АМИРА ТЕМУРА // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-44.
34. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ // НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
35. ТИШАБАЕВА, Л., & КАДИРОВА, Д. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 446-449.
36. Тўхтаров И., Турдалиева Ш. Ёшларда таҳдидбардошлиликни шакллантиришда ахборот истеъмоли маданиятининг аҳамияти - Маънавий таҳдидларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш – хавфсизликни таъминлаш омили сифатида. // Республика илмий-амалий анжумани (2019 йил 30 ноябрь) материаллари. Тошкент, 2019 йил
37. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan // Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
38. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.

39.Ахмаджон Махаматович Умурзаков. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.

40.Умурзаков Ахмаджон Махаматович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.

41.Tuhtarov I. et al. Kant's pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – Т. 32. – №. 2. – С. 1633-1636.

42.Tuhtarov, Ismatulla Muradovich. "THE ROLE OF AHMAD FERGANI IN THE HISTORY OF THE SCIENCE OF ASTRONOMY." E-Conference Globe. 2021.